

Мандрик Ольга Євгенівна,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Бараненко Єлизавета Андріївна,
Гарматіна Божена Сергіївна
студентки 5 курсу, спеціальність 222 “Медицина”
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569611>

НОВІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ: КЛІНІЧНІ, ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Mandryk Olga Evgenivna,
Associate Professor, Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Baranenko Elizaveta Andriivna,
Harmatina Bozhena Sergiivna
5th year students, specialty 222 “Medicine”
Bukovyna State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

NEW THERAPEUTIC APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GLOMERULONEPHRITIS: CLINICAL, PATHOPHYSIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS

Анотація

Гломерулонефрит (ГН) — гетерогенна група захворювань, які характеризуються ураженням клубочків нефрону переважно імунного генезу. Захворювання можуть мати первинний або вторинний характер, пов'язаний з системними хворобами сполучної тканини, інфекціями чи паранеопластичними станами. Останніми роками з'явилися нові уявлення про патофізіологічні механізми ГН, що обумовило прогрес у персоналізованій діагностиці та імунотерапії.

Abstract

Glomerulonephritis (GN) is a heterogeneous group of diseases characterized by damage to the glomeruli of the nephron, mainly of immune origin. The disease can be primary or secondary, associated with systemic diseases of the external tissue, infection or paraneoplastic conditions. In recent years, new manifestations of the pathophysiological mechanisms of GN have been discovered, which has led to progress in personalized diagnostics and immunotherapy.

Ключові слова: гломерулонефрит, імунопатогенез, біомаркери, терапія, нефритичний синдром, моноклональні антитіла

Keywords: glomerulonephritis, immunopathogenesis, biomarkers, therapy, nephritic, monoclonal antibodies syndrome

Мета роботи: Метою даної роботи є узагальнення сучасних поглядів на патофізіологічні механізми, клінічні прояви, діагностику та новітні підходи до лікування гломерулонефриту на основі аналізу актуальної літератури.

Матеріали та методи: У статті проведено огляд літератури за темою гломерулонефрит, відібраної з міжнародних електронних баз даних (PubMed, Scopus, Web of Science) за період 2020–2025 років. У роботі враховувалися результати систематичних оглядів, рандомізованих клінічних досліджень, метааналізів та рекомендації міжнародних нефрологічних товариств.

Результати обговорень:

Оскільки клубочки функціонують як високопоточкові фільтри, що виробляють значну кількість ультрафільтрату, вони вразливі до запального пош-

кодження з різних причин, що призводить до різноманітних причин гломерулонефриту (ГН). Розуміння, лікування, вивчення та викладання ГН є складним завданням не лише через різноманітність самих захворювань, але й тому, що не існує простої логічної класифікації, яка б лежала в основі довгого переліку хворобливих одиниць, що складають ГН [1].

Наразі ГН класифікується переважно на основі гістопатологічних моделей уражень, з первинними та вторинними формами та безліччю диференціальних діагнозів для кожної одиниці. Гломерулонефрит поділяється на гострий, підгострий і хронічний. Найбільш поширені клінічні синдроми: нефритичний, нефротичний, мікрогематуричний та швидкопрогресуючий ГН [2].

Часто симптоми розвиваються поступово, але при деяких варіантах початок може бути блискавичним. Нефритичний синдром - це класичний прояв гломерулярного запалення. Характеризується гематурією, макроскопічною ("кольору м'ясних помий") або мікроскопічною з форменими елементами (циліндри еритроцитів), помірною протеїнурією — зазвичай < 3 г/добу, затримкою рідини - периферичні або генералізовані набряки, артеріальною гіпертензією - зумовлена активацією РААС, та зниженням ШКФ з розвитком азотемії, у тяжких випадках – олігурія [3].

Нефротичний синдром виникає при переважному ураженні подоцитів та базальної мембрани клубочка. Спостерігається висока протеїнурія (> 3,5 г/добу), гіпоальбумінемія, гіперліпідемія. Набряки масивні, часто генералізовані (анасарка), може супроводжуватись підвищеною схильністю до тромбозів та інфекцій.

Швидкопрогресуючий гломерулонефрит (ШПГН) - це тяжкий варіант з швидким (протягом тижнів) зниженням функції нирок: у пацієнтів спостерігається виражена олігоанурія, стрімке підвищення креатиніну. Часто присутні системні прояви васкулітів, такі як лихоманка, артралгії, шкірний висип, ураження легень. Необхідне термінове лікування імуносупресією [4].

Гематуричний (ізолюваний) варіант може бути єдиним проявом, особливо при IgA-нефропатії. Постінфекційна макрогематурія без порушення функції нирок на початкових етапах. Та хронічний гломерулонефрит захворювання може тривало протікати малосимптомно з поступовим зниженням ШКФ, артеріальною гіпертензією, помірною протеїнурією, гематурією. У фінальній стадії може призводити хронічна хвороба нирок (ХХН), ниркова недостатність, уремія [5].

Первинні форми включають IgA-нефропатію, мембранозну нефропатію, фокально-сегментарний гломерулосклероз (ФСГС), мембранопрліферативний ГН. Вторинні асоційовані з васкулітами (ANCA), СЧВ, інфекціями (наприклад, постстрептококовий ГН), амілоїдозом [6].

Аутоімунні ГН виникають внаслідок адаптивного імунітету проти одного або кількох із широкого спектру аутоантигенів. Аутоімунітет виникає внаслідок втрати толерантності, до якої сприяють генетичні та екологічні фактори. Після втрати толерантності розвивається клітинний та гуморальний аутоімунітет, так що численні адаптивні та вроджені компоненти можуть опосередковувати пошкодження. Іноді аутоімунітет є тимчасовим, що пояснює спонтанні ремісії деяких випадків аутоімунного ГН, спричиненого рецептором фосфоліпази А2 (PLA2R). Після формування довготривалої імунної пам'яті вона проявляється у вигляді клонів аутореактивних Т- та В-клітин пам'яті в лімфоїдних органах та у вигляді довгоживучих плазматичних клітин у їхніх нішах кісткового мозку, що подібно до імунної пам'яті після інфекції або вакцинації. Аутоімунітет завжди є оліго- або поліклональним, але може зосереджуватися на одному або лише на

кількох антигенних епітопах [7]. Вимірювання сироваткових аутоантитіл до деяких нефритогенних аутоантигенів добре прогнозує імунологічну активність захворювання, наприклад, при захворюваннях базальної мембрани клубочків (GBM) або при аутоімунному ГН проти PLA2R. Однак, при інших станах, хоча аутоантитіла мають значення для захворювання, сироваткові титри недостатньо добре прогнозують активність, щоб передбачити результат або змістовно спрямувати терапію. Це може бути принаймні частково пов'язано з численними аутоантигенами, що беруть участь у вовчаковому нефриті, численними епітопами В-клітин, виявленими в аналізах антитіл до МРО у людей з ГН, пов'язаним з МРО-ANCA, або антитілами, спрямованими на різні форми імуноглобуліну А (IgA) при IgA-нефропатії [8].

ГН, пов'язані з автозапаленням, розвиваються внаслідок вроджених порушень імунітету і тому потребують генетичного тестування для встановлення діагнозу. Наприклад, генетичні варіанти, що призводять до надмірної активації сигнальних шляхів інтерлейкіну (IL)-1, фактора некрозу пухлини (TNF) або інтерферону I типу, можуть бути достатніми для виникнення системного та тканинного запалення, що спричиняє пошкодження органів [9].

Діагностика гломерулонефриту базується на поєднанні клінічних проявів, лабораторних маркерів, інструментальних методів та, за потреби, морфологічного підтвердження через біопсію нирки. Своєчасна й точна ідентифікація форми гломерулопатії має вирішальне значення для призначення ефективної терапії. В аналізі сечі виявляється гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія без бактеріурії може свідчити про неінфекційний запальний процес.

Комплемент (С3, С4) — зниження вказує на активацію комплемент-опосередкованих шляхів (наприклад, при постстрептококовому гломерулонефриті або мембранопрліферативній формі) [10].

Обов'язковим є визначення антитіл:

1. ANCA (анти-нейтрофільні цитоплазматичні антитіла) позитивні при васкулітах;
2. Anti-GBM (антитіла до базальної мембрани клубочків) характерні для синдрому Гудпасчера;
3. ANA, анти-dsDNA при системному червоному вовчаку;
4. IgA підвищення при IgA-нефропатії;
5. Антистрептолізин-О (ASLO) важливий при постінфекційних гломерулонефритах.

Ключовим є біопсія нирки з подальшою світловою, імуногістохімічною та електронною мікроскопією [11].

Нові діагностичні підходи включають використання панелей біомаркерів - нефрин, подоцитурія, exosomal miRNA, рівні PLA2R-антитіл, С3/С4, циркулюючі імунні комплекси. Молекулярна діагностика, тобто генетичне секвенування у випадках ФСГС, С3-гломерулопатій, та аналіз плазмальних факторів (наприклад, suPAR) у ролі предикторів рецидиву.

Залежно від форми ГН, застосовуються диференційовані схеми лікування: моноклональні антитіла та біологічна терапія - Rituximab (anti-CD20): ефективний при СЧВ-асоційованому ГН, мембранозній нефропатії. Belimumab: інгібітор BAFF, використовується при SLE-нефриті. Narsoplimab: інгібітор MASP-2 (лектиновий шлях комплементу). Авасоран: інгібітор рецепторів C5a — схвалений для ANCA-васкулітів [12].

Також, новим підходом є таргетна імуносупресія - Voclosporin новий кальцинейрин-інгібітор з покращеним профілем безпеки при SLE-нефриті. Vortezomib (інгібітор протеосоми) для рефрактерного anti-GBM нефриту. JAK-інгібітори досліджуються для IgA-нефропатії.

Та комплемент-таргетована терапія Eculizumab (інгібітор C5) — для С3-гломерулопатії та атипичного ГУС. Irtасоран (інгібітор фактора В альтернативного шляху комплементу) зараз на стадії клінічних досліджень.

Дослідження останніх років демонструють ефективність таргетної терапії в зниженні активності запального процесу та прогресування ниркової недостатності. Раннє застосування Rituximab дозволяє зменшити потребу в глюкокортикоїдах та покращити виживаність нефронів. Використання біомаркерів (anti-PLA2R, suPAR) підвищує точність прогнозування та відповіді на терапію. Комплемент-інгібування відкриває перспективи для лікування раніше невиліковних форм, як С3-нефропатія. Проте ціна, доступність і ризики вторинної імуносупресії залишаються актуальними обмеженнями [13].

Висновок: Гломерулонефрит залишається однією з провідних причин хронічної хвороби нирок. Сучасна стратегія лікування полягає в ранній діагностиці із застосуванням біомаркерів і біопсії, імуносередкованої таргетній терапії, контролі комплементу та персоналізованому підході до кожного пацієнта. Подальші дослідження мають бути зосереджені на тривалому моніторингу ефективності нових агентів, побічних ефектах і фармакоеконічній доцільності їх широкого застосування.

Список літератури.

1. Romagnani, Paola et al. “The five types of glomerulonephritis classified by pathogenesis, activity and chronicity (GN-AC).” *Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association* vol. 38, Supplement_2 (2023): ii3-ii10. doi:10.1093/ndt/gfad067

2. Bharati, Joyita et al. “New glomerular disease classification: can it be this simple?.” *Nephrology, di-*

alysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association vol. 39,1 (2023): 1-3. doi:10.1093/ndt/gfad155

3. Anders, Hans-Joachim et al. “Glomerulonephritis: immunopathogenesis and immunotherapy.” *Nature reviews. Immunology* vol. 23,7 (2023): 453-471. doi:10.1038/s41577-022-00816-y

4. AlYousef, Anas et al. “Glomerulonephritis Histopathological Pattern Change.” *BMC nephrology* vol. 21,1 186. 18 May. 2020, doi:10.1186/s12882-020-01836-3

5. Rafique, Zubaria et al. “Morphological Spectrum of Glomerulonephritis in Medical Renal Biopsies: A Single-Center Study.” *Cureus* vol. 14,2 e22579. 24 Feb. 2022, doi:10.7759/cureus.22579

6. Xiong, Yongqing et al. “Inflammation in glomerular diseases.” *Frontiers in immunology* vol. 16 1526285. 4 Mar. 2025, doi:10.3389/fimmu.2025.1526285

7. Ellison, Betsy et al. “Advances in primary glomerulonephritis.” *British journal of hospital medicine (London, England : 2005)* vol. 85,7 (2024): 1-11. doi:10.12968/hmed.2024.0044

8. Mack, Heather G et al. “Retinal findings in glomerulonephritis.” *Clinical & experimental optometry* vol. 105,5 (2022): 474-486. doi:10.1080/08164622.2021.2003691

9. Gomes-Alves, Inês, and Inês Castro-Ferreira. “C3 Glomerulonephritis Associated with Monoclonal Gammopathy of Renal Significance.” *Acta medica portuguesa* vol. 34,5 (2021): 372-377. doi:10.20344/amp.13823

10. Nie, Chunpeng et al. “Clinical and Pathological Characteristics of Non-AL Amyloidosis MGRS: A Single-Center Experience Over 10 Years.” *Canadian journal of kidney health and disease* vol. 12 20543581251318830. 21 Feb. 2025, doi:10.1177/20543581251318830

11. Gembillo, Guido et al. “Vitamin D and Glomerulonephritis.” *Medicina (Kaunas, Lithuania)* vol. 57,2 186. 22 Feb. 2021, doi:10.3390/medicina57020186

12. Kovala, Marja et al. “Diagnostic and Prognostic Comparison of Immune-Complex-Mediated Membranoproliferative Glomerulonephritis and C3 Glomerulopathy.” *Cells* vol. 12,5 712. 23 Feb. 2023, doi:10.3390/cells12050712

13. Takayasu, Mamiko et al. “Staphylococcus aureus Infection-Related Glomerulonephritis with Dominant IgA Deposition.” *International journal of molecular sciences* vol. 23,13 7482. 5 Jul. 2022, doi:10.3390/ijms23137482